

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА имени В. И. ВЕРНАДСКОГО

СОЦИОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ

Научный журнал
Том 11 (77). № 4

Журнал «Ученые записки Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского»
является историческим правопреемником журнала «Ученые записки
Таврического университета», который издается с 1918 г.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Симферополь, 2025

СОЦИОЛОГИЯ

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Социология. Педагогика. Психология. 2025. Том 11 (77). № 4. С. 3-11.

УДК 316.454.7

ОБРАЗ ГЕРОЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО)

Габриелян О.А.¹, Гаспарян М.В.², Кравченко И.В.³

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Россия

E-mail: ¹gabroleg@mail.ru, ²mgasp@mail.ru, ³x3com@gmail.com

В статье рассматривается феномен образа героя в сознании современной молодежи. Анализируются социокультурные, медийные и психологические факторы, влияющие на формирование представлений о героизме в условиях цифровой эпохи. Особое внимание уделяется трансформации традиционных героических архетипов под воздействием массовой культуры, социальных сетей и интернет-сообществ. На основе эмпирического исследования в формате фокус-групп, участники которых выступили студенты и аспиранты КФУ им. В.И. Вернадского выявлены ключевые характеристики современного героя, значимые для молодежной аудитории: индивидуализм, самореализация, социальная активность и способность к инновационному мышлению. Делается вывод о сдвиге от коллективистских к личностно-ориентированным моделям героизма и о необходимости переосмысления образовательных и культурных стратегий, направленных на формирование позитивных образцов поведения.

Ключевые слова: герой, молодежь, массовая культура, трансформация, ценности, идентичность.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительно меняющегося информационного пространства понятие героя претерпевает значительные трансформации. Если раньше героический образ ассоциировался преимущественно с подвигом, самоотверженностью и служением идеалам общества, то сегодня молодежь все чаще обращается к новым типам героев – медийным личностям, блогерам, деятелям искусства, активистам или даже персонажам виртуальной реальности [1]. Массовая культура, социальные сети и цифровые технологии формируют новые критерии героизма, где на первый план выходит индивидуальность, самореализация и способность влиять на других. Актуальность исследования обусловлена необходимостью понять, каким образом современные молодые люди воспринимают и интерпретируют образ героя, какие ценности они связывают с этим образом и как подобные представления влияют на формирование их мировоззрения и системы жизненных ориентиров. Анализ восприятия героического образа в молодежной среде позволяет не только выявить характерные черты современной культуры, но и определить тенденции ее дальнейшего развития. В современном социокультурном

контексте категория «герой» приобретает новые смысловые оттенки, отражающие трансформацию ценностных ориентаций и мировоззренческих установок общества. Изменения в медийной среде, развитие цифровых технологий и доминирование массовой культуры способствуют формированию новых представлений о героизме и героях, особенно среди молодежи как наиболее восприимчивой и динамично развивающейся социальной группы [2]. В результате традиционные характеристики героического – самоотверженность, служение обществу, готовность к жертве – нередко уступают место таким качествам, как личная успешность, самореализация, популярность и способность оказывать влияние на аудиторию. Направленность исследования в сторону восприятия образа героя современной молодежью определяется необходимостью осмысления происходящих изменений в системе ценностей и идеалов, а также выявления факторов, влияющих на формирование молодежного представления о героизме. Анализ данного феномена позволяет не только зафиксировать специфические черты мировосприятия молодого поколения, но и проследить общие тенденции культурной динамики современного общества.

Современные коммуникации оказывают существенное воздействие на формирование и трансформацию образа героя в молодежном сознании, выступая ключевым посредником между индивидом и культурной системой ценностей. Развитие цифровых технологий, социальных сетей и мультимедийных платформ привело к радикальному изменению способов производства, распространения и потребления информации, вследствие чего изменились и механизмы конструирования героического образа. Во-первых, в условиях медиатизированного пространства происходит **демократизация героизма**: доступ к средствам самопрезентации позволяет практически любому пользователю претендовать на статус героя в пределах собственной аудитории. Героическое перестаёт быть исключительным явлением и становится результатом символического признания, зависящего от числа подписчиков, лайков и репостов. Во-вторых, современные коммуникации способствуют **переосмыслению критериев героизма**. Если в традиционной культуре героем считался человек, совершающий поступок ради общественного блага, то в медийной среде ценность героического всё чаще связывается с личной успешностью, креативностью и способностью к самопродвижению. Таким образом, героизм смещается из этико-нравственной плоскости в плоскость самореализации и визуального влияния. В-третьих, цифровые коммуникации создают **новые типы героев**, ориентированных на аудиторию и взаимодействие. Медийные, спортивные и интернет-герои становятся ролевыми моделями для молодежи, формируя её представления о социальной активности, лидерстве и жизненном успехе. При этом героический образ приобретает фрагментарный и изменчивый характер, адаптируясь к динамике информационного пространства.

Таким образом, современные коммуникации не только изменяют формы репрезентации героического, но и способствуют глубинной перестройке его смыслового содержания. В молодежном сознании герой всё чаще воспринимается не как воплощение общественного идеала, а как символ индивидуального достижения и медиавлияния, что отражает общую тенденцию индивидуализации и

визуализации культуры в XXI веке. *Целью работы* является исследование особенностей формирования образа героя в сознании современной молодежи посредством сравнительного анализа данных, полученных в ходе группового интервью со студентами и аспирантами Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Для изучения особенностей восприятия и оценок изменения образа героя среди студенческой молодежи в рамках исследования был применен метод **группового интервью** (фокус-группы). Он позволил выявить не только индивидуальные мнения участников, но и проследить процесс их формирования и взаимного влияния в условиях непосредственного общения и дискуссии. Групповое интервью рассматривалось как форма полуструктурированного коллективного обсуждения, проводимого при участии модератора, который направлял разговор в соответствии с исследовательскими целями, не ограничивая при этом спонтанное выражение взглядов. Оптимальный размер группы составил от 10 до 12 человек, что обеспечивало баланс между разнообразием мнений и возможностью глубокой проработки обсуждаемых тем. Отбор участников осуществлялся по принципу **квотной выборки**, с учетом таких критериев, как возраст (20–23 года), статус обучающегося (курс, направление подготовки, в случае аспирантов - научная специальность) в ВУЗе. Подобный подход позволил обеспечить репрезентативность выборки в контексте исследуемой социальной группы.

Перед началом интервью участникам были разъяснены цели исследования и принципы анонимности и добровольного участия. Интервью проводились в неформальной обстановке, способствующей открытой коммуникации и снижению уровня психологического напряжения. Продолжительность каждой сессии составляла 60–90 минут. Всего было проведено 3 серии фокус-групп в течение 2024-2025 г.г., данные по которым были генерализованы и распределены по трём категориям: студенты-бакалавры 4 курса, аспиранты 1 года обучения и аспиранты 2 года обучения. Для обеспечения достоверности полученных данных осуществлялась аудиозапись интервью с последующей транскрипцией. Анализ результатов проводился методом **качественного контент-анализа**, с выделением ключевых тем, смысловых категорий и типичных моделей аргументации. Особое внимание уделялось динамике группового взаимодействия, проявлениям повышенного интереса по отношению к конкретным примерам героя и героических поступков, консенсуса и конфликтных точек в ходе обсуждения. Использование метода группового интервью в исследовании студенческой молодежи КФУ им. В.И. Вернадского позволило не только зафиксировать содержательные аспекты их представлений, но и выявить механизмы формирования коллективных смыслов в области героического и вовлеченность их в современную медийную повестку, с особым акцентом на отражение в СМИ проходящей с 2022 года специальной военной операции (СВО).

Понятие «герой» занимает важное место в массовом сознании и культурной традиции [3]. Оно формируется на пересечении индивидуальных представлений, коллективных ценностей и медийных дискурсов, прежде всего, действующих в социальных сетях и крупных медиаплатформах [4]. Проводя первичный анализ полученных данных, было установлено, что студенты 4 курса в течение всей фокус-группы упоминали значимость таких характеристик героя как эмоции, помощь в быту, эмпатию, родители как герои, «очеловечивание» героя (его приближенность к обычным людям, герой как представитель народа), фокус на повседневном измерении героического. В свою очередь, аспиранты 1 года делали упор на ответственность, долг, профессию и труд, а также упоминали «философский язык» (с помощью которого нужно описывать основные качества героя) и опору на историко-культурные фигуры. Третья группа, аспиранты 2 года, употребляли с максимальной частотой следующие категории: военные, трагедии, СМИ, патриотизм, актуальные события, критика медиа, тем самым, демонстрируя свою политизированность и осведомленность в современной картине мира по сравнению с двумя другими группами.

Герой как носитель моральных качеств. Во всех трёх группах отмечается, что герой – это человек, готовый к самопожертвованию ради других. Среди ключевых черт называют: смелость и храбрость (аспиранты 2 года), ответственность и сила духа (аспиранты 1 года), доброе сердце, эмпатия и сострадание (студенты 4 курса). Студенты чаще подчеркивали эмоциональные и моральные качества (доброта, милосердие, честность), тогда как аспиранты склонны рассматривать героя как социально сформированную личность, проявляющую силу воли и ответственность, которая оперативно реагирует на вызовы современности и может определить приоритет коллективного над индивидуальным [5].

Герой прошлого и настоящего. Значимая часть дискуссии касалась различий между героями разных эпох. Студенты отмечали, что герои прошлого часто воспринимались как «исключительные личности», почти «картонные фигуры», тогда как современные герои могут быть обычными людьми – родителями, пожарными, врачами. Аспиранты 1 года подчеркивали, что в каждой эпохе герои формируются в ответ на вызовы времени: войны рожают военных героев, мирное время – героев науки и труда. Аспиранты 2 года обращали внимание на разницу в степени осознанности: современный герой понимает свои страхи и сомнения, в отличие от «безусловно мужественных» героев прошлого. Таким образом, можно выделить тенденцию: образ героя постепенно «очеловечивается» и приближается к повседневным практикам, исходя из того медийного фона, который создают масштабные процессы, в том числе и геополитические, к которым относится СВО.

Герой в медиaprостранстве. Особое внимание уделялось роли СМИ: участники говорили о военной тематике как наиболее насыщенной героической повестке, где героизм связан с подвигом и жертвой (аспиранты 2 года). Вместе с тем подчеркивалась значимость «героев повседневности» – врачей, учителей, родителей, волонтеров (студенты). Было замечено, что официальные СМИ подают образ героя формализованно, тогда как в социальных сетях присутствует более

эмоциональное и критическое обсуждение (аспиранты 1 года). Таким образом, медиа одновременно канонизируют образ героя (например, герои войны, ликвидаторы катастроф), но и расширяют его рамки, показывая обыденные проявления героизма.

Кого необходимо помнить всегда? Память об исторических героях как гражданский ритуал. На вопрос о «вечных героях» ответы различались: студенты называли Гагарина, Елизавету II, Петра I. Аспиранты 1 года чаще обращались к историческим полководцам (Суворов, Жуков), но также упоминали писателей и деятелей культуры. Аспиранты 2 года выделяли военных героев как наиболее долговечный символ героизма и в качестве примера приводили широкий набор героев Великой Отечественной войны, также упоминали героев СВО, обращаясь к известным событиям, освещаемым в СМИ («танкист Алеша», «морпехи», «герои Мариуполя»). Обращаясь к обобщениям в области употребляемых категорий и определяемых смыслов, можно выделить следующие результаты. Определение героя в авторстве студентов звучит следующим образом: человек, совершающий поступки ради других; готовый жертвовать собой. Качества героя: смелость, честность, доброта, эмпатия, мудрость, справедливость. Свойства героев прошлого и настоящего: прошлое - герои идеализированы, «без страха»; настоящее - герои - обычные люди (родители, пожарные, врачи), способные помогать в быту. Примеры исторических и современных героев, которые упоминались наиболее часто: Гагарин, Елизавета II, Пётр I, родители (последнее можно рассматривать как пример персонализации и демократизации героического). Если рассматривать частотность упоминаний, то чаще всего студенты в ходе фокус-группы обращались к таким категориям как: самопожертвование и помощь другим - 80% участников. Доброта, эмпатия - более 70%. Для студентов критически важным было сравнение прошлого и настоящего с последующим обоснованием того, что и современные герои могут быть носителями традиционных героических качеств. Говоря о специфике студенческой группы, следует упомянуть о том, что был ярко выражен акцент на эмоциональной стороне героизма. Для студентов был важен героизм повседневности (поддержка, забота). Студенты старались осмыслить феномен героя непосредственно через личный опыт и бытовые примеры, участниками или свидетелями которых они были.

Аспиранты 1 года обозначили несколько иные категории и смыслы. Так, при определении героя, они пришли к следующей общей формулировке: сформированная личность, осознанно жертвующая собой ради высших целей. Фундаментальные качества героя: сила воли, ответственность, патриотизм, моральная зрелость, целеустремлённость. Рассуждая о переходе от героев прошлого к героям настоящего, группа продемонстрировала следующее коллективное представление: если первые предстают «масштабными» историческими фигурами (военные лидеры, полководцы, герои труда), то вторые - это врачи, волонтеры, «просто хорошие работники», выполняющие долг на высшем уровне и демонстрирующие свой профессионализм. Самыми упоминаемыми примерами героев в этой группе были: Суворов, Жуков, маршал Жуков, врачи, работающие в период ковид-пандемии, ликвидаторы Чернобыля. Отталкиваясь от частотности

упоминаний, аспиранты 1 года обращали внимание на: ответственность, долг, самопожертвование — почти все участники (90%). Для большинства группы важным оказался такой формальный статус как «герой труда», и в целом обосновывается значимость профессии как субстантивного качества современного героя. На втором месте по упоминаемости оказались полководцы и исторические фигуры, упоминаемые ранее в тексте статьи. Для этой группы характерен более категориально-выверенный и философский дискурс (упоминания о «социализации героя», «герое как социальном институте», «медиазации личности героя»). Рефреном звучат упоминания о социальной значимости профессии. В представлении группы, герой не обязательно совершает подвиги (как единоразовое, уникальное событие), а качественно выполняет свою работу (процессуальность героического).

Аспиранты 2 года продемонстрировали максимально традиционное определение героя, характерное еще для советской системы образования: готовность жертвовать жизнью или комфортом ради других. Среди базовых качеств героя фигурируют: смелость, сила воли, честность, искренность, патриотизм. Последнее качество определяется как ключевое и смыслообразующее. Динамика перехода от прошлого к настоящему в области героического происходила в представлении этой группы следующим образом: если прошлое - это время символического господства фиксированных образов (военные, защитники Родины, крупные государственные деятели), то настоящее предоставляет возможность для формирования многоликого образа, который постоянно подпитывается современными медиа, в условиях чего труднее назвать «единого героя». Аспиранты выделили сферы героизма, характерные для коллективной памяти: военные действия (СВО, Великая Отечественная); катастрофы и ЧС (пожар в «Зимней вишне», теракт в «Крокусе»); труд и профессия (врачи, учителя, военкоры). Рассуждая о влиянии медиа на образ героя, участники фокус-группы высказали предположение, что официальные СМИ несут ответственность за патриотическую подачу информации; соцсети в ансамбле медиа создают более эмоциональное, фрагментарное восприятие героических поступков; при этом складывается ощущение недостаточных усилий по освещению героев именно современности, ввиду их новизны и неустойчивости в общеутвержденный канон.

Аспиранты 2 года целенаправленно удерживали в фокусе внимания военных героев и феномен самопожертвования, об этом свидетельствует максимальная частота упоминаний (более 80% аудитории). Активно обсуждалась и медиацентричность образа современного героя (70%). В целом, именно эта группа обозначила сильный акцент на государственно-патриотической повестке, подкрепив его примерами из актуальной новостной картины, но одновременно продемонстрировала более критичное отношение к медийному конструированию героизма. В современном обществе феномен героизма приобретает новые смыслы и становится предметом активного социологического интереса. Изменения в социальной структуре, усиление ролей медиа, а также глобальные вызовы (военные конфликты, угрозы государственному суверенитету и национальной идентичности) заставляют по-новому осмысливать, кто такой герой, и какие функции он выполняет

в общественном сознании. Несмотря на долгую традицию теоретического осмысления героя (классические концепции великих личностей, мифов и риторики), современные эмпирические исследования показывают: героическое становится более диффузным, менее исключительным и всё чаще ассоциируется с повседневностью. Посредством проведенного исследования мы можем прогнозировать последующее направление изучения героизма в молодежной аудитории – через изучение великих людей современности, через истории героических подвигов, через конкретные героические действия и через институционализацию героизма в турбулентный период истории. Сегодня в общественном сознании существует разделение между «героем великих дел» и «героем повседневности». Последний тип всё чаще ассоциируется с обыденными проявлениями альтруизма, помощи ближнему и моральной позиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ трёх фокус-групп показывает, что образ героя сегодня имеет двойственную природу: сохраняется традиционный архетип героя-воителя или спасителя, связанный с самопожертвованием и защитой Отечества. Расширяется понимание героизма – он включает повседневные поступки, профессиональную ответственность, заботу о близких. Продемонстрировано, как происходит переосмысление функции героизма как психологического и социального ресурса: в восприятии героизма соединяются черты агентности (инициативы, активности) и общечеловечности (социальной теплоты, морали) — герои воспринимаются как более «социальные», чем лидеры, в части моральных и сопереживательных качеств [6]. Таким образом, можно говорить о демократизации образа героя: переход от исключительной личности к каждому человеку, который готов проявить эмпатию, ответственность и силу духа в критической ситуации.

Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 24-28-00413 «Образ героя в современном российском медианпространстве: состояние и перспективы».

Список литературы

1. Гуревич П.С. Герой и время: трансформация образа личности в культуре / П.С. Гуревич. – М.: Академический проект, 2010. – 272 с.
2. Емельянова Т.П. Социальные представления о героизме в современной молодежной среде / Т.П. Емельянова // Психологический журнал. – 2018. – Т. 39, № 3. – С. 72-85.
3. Макарова Е.А. Образ героя в массовой культуре XXI века: социокультурный анализ / Е.А. Макарова // Культурологический журнал. – 2020. – № 3 (41). – С. 55-68.
4. Миронова Н.В. Герой и антигерой в сознании современной молодежи: результаты социологического исследования / Н.В. Миронова // Социологические исследования. – 2019. – № 10. – С. 87-94.
5. Тульчинский Г.Л. Культура и героизм: социокультурные основания героического поведения / Г.Л. Тульчинский // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12: Социология. – 2017. – Т. 10, № 2. – С. 180-193.
6. Яковлева Е.С. Ценности и идеалы современной молодежи: поиск новых героев / Е.С. Яковлева // Молодежь и общество. – 2021. – № 4 (64). – С. 15-25.

**THE IMAGE OF THE HERO IN THE IDEAS OF MODERN YOUTH (USING
THE EXAMPLE OF STUDENTS AND POSTGRADUATES OF THE
V.I. VERNADSKY CFU)**

Gabrielyan O.A.¹, Gasparyan M.V.², Kravchenko I.V.³

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
E-mail: ¹gabroleg@mail.ru, ²mgasp@mail.ru, ³x3com@gmail.com*

The article examines the phenomenon of the hero image in the minds of modern youth. The socio-cultural, media and psychological factors influencing the formation of ideas about heroism in the digital age are analyzed. Special attention is paid to the transformation of traditional heroic archetypes under the influence of mass culture, social networks and online communities. Based on empirical research in the format of focus groups, the participants of which were students and graduate students of V.I. Vernadsky CFU identified the key characteristics of the modern hero, significant for the youth audience: individualism, self-realization, social activity and the ability to innovative thinking. The conclusion is drawn about the shift from collectivist to personality-oriented models of heroism and the need to rethink educational and cultural strategies aimed at forming positive patterns of behavior. To study the perceptions and assessments of changing hero images among student youth, the study utilized a group interview (focus group). This allowed us to identify not only the individual opinions of participants but also to trace the process of their formation and mutual influence through face-to-face communication and discussion. The group interview was viewed as a form of semi-structured collective discussion, conducted with the participation of a moderator, who guided the conversation in accordance with the research goals without restricting the spontaneous expression of views. The concept of "hero" occupies a significant place in popular consciousness and cultural tradition. A preliminary analysis of the data revealed that fourth-year students, throughout the focus group, mentioned the importance of such hero characteristics as emotions, assistance with everyday life, empathy, parents as heroes, the "humanization" of the hero (his closeness to ordinary people, the hero as a representative of the people), and a focus on the everyday dimension of heroism. First-year graduate students, on the other hand, emphasized responsibility, duty, profession, and work, and also mentioned "philosophical language" (with which to describe the hero's fundamental qualities) and a reliance on historical and cultural figures. The third group, second-year graduate students, most frequently used the following categories: military, tragedies, media, patriotism, current events, and media criticism, thereby demonstrating their greater political awareness and awareness of the contemporary worldview compared to the other two groups. An analysis of three focus groups reveals that the image of a hero today is dual in nature: the traditional archetype of the warrior or savior, associated with self-sacrifice and defense of the Fatherland, persists. The understanding of heroism is expanding to include everyday actions, professional responsibility, and caring for loved

ones. It demonstrates how heroism is being reimagined as a psychological and social resource: the perception of heroism combines traits of agency (initiative, proactivity) and community (social warmth, morality) – heroes are perceived as more "social" than leaders in terms of moral and empathetic qualities. Thus, we can speak of a democratization of the hero image: a shift from the exceptional individual to every person willing to demonstrate empathy, responsibility, and fortitude in a critical situation.

Keywords: hero, youth, mass culture, transformation, values, identity.

References

1. Gurevich P.S., *Hero and time: the transformation of the image of personality in culture*, 272 p. (Academical project, Moscow, 2010),
2. Emelyanova T.P., Social ideas about heroism among modern youth, *Psychological journal*, 39, **3**, 72 (2018).
3. Makarova E.A., The image of the hero in 21st century popular culture: a sociocultural analysis, *Cultural Studies Journal*, **3**, 55 (2020).
4. Mironova N.V. Hero and antihero in the minds of modern youth: results of a sociological study, *Sociological Research*, **10**, 87 (2019).
5. Tulchinskij G.L. Culture and heroism: sociocultural foundations of heroic behavior, *Bulletin of St. Petersburg University, Series 12: Sociology*, 10, **2**, 180 (2017).
6. Yakovleva E.S. Values and ideals of modern youth: the search for new heroes, *Youth and society*, **4**, 15 (2021).

The article was prepared within the framework of the Russian Science Foundation grant No. 24-28-00413 "The image of the hero in the modern Russian media space: state and prospects."